

Temukan lebih banyak

Merchandise Balai Pikir >

Akses arsip digital >

Paket hadiah penulis >

[Balai Pikir / Indeks / Esai](#)

Hidup Hemat: Cara Bijaksana Menjawab Krisis Ekonomi dengan Akal Sehat

Esai Vinsen | Estimasi Waktu Baca : 5-7 minutes

Situasi ekonomi global saat ini sedang tidak stabil akibat konflik di kawasan Timur Tengah, dan dampaknya terasa hingga ke kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Harga kebutuhan pokok meningkat, daya beli menurun, dan banyak keluarga harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam kondisi seperti ini, kita tidak hanya membutuhkan strategi ekonomi, tetapi juga cara berpikir yang lebih bijak. Tulisan ini mencoba melihat krisis bukan hanya sebagai masalah keuangan, tetapi juga sebagai kesempatan

untuk belajar hidup lebih sadar, lebih hemat, dan lebih terarah melalui pendekatan sederhana dari filsafat dan manajemen keuangan.

Krisis Global dan Dampaknya bagi Rumah Tangga Indonesia

Mungkin kita berpikir, “perang itu kan jauh dari Indonesia, apa hubungannya dengan kita?” Jangan salah, dampaknya amat terasa secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya adalah kenaikan harga minyak dunia.

Minyak yang sangat penting untuk banyak hal, terutama bahan bakar seperti bensin dan solar tentu akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Ketika harga bahan bakar naik, maka biaya transportasi ikut naik. Akibatnya, harga barang-barang yang kita beli sehari-hari pun ikut naik. Harga beras, minyak goreng, dan biaya kebutuhan lainnya mulai bertambah.

Inilah yang disebut sebagai kenaikan harga alias inflasi. Meski istilahnya terdengar asing, makna sebenarnya sederhana: uang yang kita miliki sekarang tidak bisa digunakan untuk membeli barang sebanyak dulu.

Bagi masyarakat yang penghasilannya tetap setiap bulan, kondisi ini terasa semakin berat. Gaji tidak bertambah, tetapi kebutuhan terus naik. Uang belanja jadi cepat habis, dan menabung menjadi semakin sulit. Inilah yang disebut sebagai krisis ekonomi. Bukan berarti semua orang langsung jatuh miskin, tetapi hidup menjadi lebih sempit dan harus lebih berhati-hati dalam menggunakan uang.

■ BACA JUGA

[Jika Kebahagiaan Hanya Soal Ekonomi, Mengapa 10 Orang Terkaya di Dunia Bukan Orang Paling Bahagia?](#)

Yang paling merasakan dampaknya adalah rumah tangga. Setiap hari harus membeli kebutuhan, mengatur uang, dan memastikan semuanya cukup sampai akhir bulan. Karena itu, krisis ini bukan hanya menjadi urusan pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab kita masing-masing dalam mengelola keuangan.

Di masa seperti ini, cara kita menggunakan uang menjadi sangat penting. Jika tidak hati-hati, uang bisa cepat habis. Tetapi jika kita bijak, kita masih bisa bertahan meskipun keadaan sedang sulit.

Filsafat sebagai Dasar Sikap Menghadapi Krisis

Dalam situasi sulit seperti sekarang, yang paling menentukan bukan hanya uang yang kita miliki, tetapi cara kita berpikir. Di sinilah filsafat sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, meskipun sering dianggap sesuatu yang rumit.

Filsafat pada dasarnya mengajarkan kita untuk berpikir jernih dan tidak mudah terbawa keadaan. Saat harga naik dan kondisi tidak pasti, banyak orang langsung panik. Ada yang membeli berlebihan karena takut kehabisan, ada juga yang merasa putus asa sebelum mencoba mengatur keadaan.

Sikap seperti itu justru bisa memperburuk keadaan. Aristoteles pernah mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang seimbang, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam kondisi krisis, ini berarti kita tidak boleh boros, tetapi juga tidak perlu hidup dalam ketakutan yang berlebihan.

Kita tetap perlu makan, tetap perlu memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi dengan cara yang lebih terukur.

■ BACA JUGA

[Beragama di Zaman Modern, Mengapa Filsafat Tetap Dibutuhkan](#)

Di sisi lain, Socrates mengingatkan bahwa manusia perlu mengenal dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berarti kita harus jujur melihat kebiasaan kita: apakah selama ini kita membeli karena butuh, atau hanya karena ingin?

Krisis sering kali membuka mata kita. Hal-hal yang dulu terasa biasa—seperti jajan berlebihan, membeli barang yang tidak terlalu penting, atau mengikuti gaya hidup orang lain—ternyata menjadi beban ketika keadaan ekonomi berubah. Di titik ini, kita belajar satu hal penting: tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki.

Dengan berpikir seperti ini, kita tidak mudah panik. Kita bisa lebih tenang menghadapi keadaan, dan mulai mengambil keputusan yang lebih bijak.

Jadi, filsafat bukan hanya untuk dibahas di ruang kuliah. Dalam kondisi krisis, ia menjadi cara berpikir yang membantu kita tetap waras, tenang, dan tidak salah langkah dalam menjalani hidup sehari-hari.

Prinsip Manajemen Keuangan dalam Situasi Krisis

Dalam keadaan ekonomi yang sulit, kita tidak selalu bisa menambah penghasilan dengan cepat. Tetapi kita masih bisa mengatur cara menggunakan uang yang ada. Di sinilah pentingnya manajemen keuangan, atau cara mengelola uang dengan baik.

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal yang memang harus dipenuhi, seperti makan, kesehatan, dan biaya sekolah. Sedangkan keinginan adalah hal yang sebenarnya bisa ditunda atau bahkan tidak harus dibeli.

■ BACA JUGA

Menelusuri Jaring Kehidupan Dalam Lingkungan

Sering kali, masalah keuangan muncul bukan karena penghasilan terlalu kecil, tetapi karena kita tidak menyadari ke mana uang kita pergi.

Coba perhatikan pengeluaran sehari-hari. Kadang ada uang yang keluar sedikit-sedikit, tetapi sering. Lama-lama jumlahnya menjadi besar. Misalnya membeli sesuatu karena kebiasaan, bukan karena benar-benar perlu.

Karena itu, penting untuk mulai mencatat atau setidaknya mengingat pengeluaran. Dengan begitu, kita bisa tahu mana yang bisa dikurangi.

Selain itu, kita juga perlu menjaga agar pengeluaran tidak lebih besar dari pemasukan. Jika uang yang keluar lebih banyak daripada yang masuk, maka lama-lama kita akan kekurangan. Bahkan bisa terpaksa berutang.

Berbicara tentang utang, di masa krisis kita perlu lebih berhati-hati. Utang untuk hal yang tidak mendesak atau tidak menghasilkan sebaiknya dihindari. Karena nanti harus dibayar, dan bisa menjadi beban tambahan di saat kondisi belum stabil.

Sedikit demi sedikit, jika memungkinkan, kita juga bisa mulai menyisihkan uang sebagai cadangan. Tidak perlu langsung banyak. Yang penting ada kebiasaan menyimpan, sehingga ketika ada kebutuhan mendadak, kita tidak terlalu panik.

■ BACA JUGA

Bencana Alam dan Filsafat Kehidupan

Intinya sederhana: bukan soal berapa besar uang yang kita punya, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Dengan cara yang lebih tertib dan sadar, kita bisa tetap bertahan, bahkan di tengah kondisi yang tidak mudah.

Hidup Hemat sebagai Kebajikan dan Strategi Bertahan

Banyak orang menganggap hidup hemat itu karena terpaksa. Seolah-olah hanya dilakukan ketika keadaan sedang sulit. Padahal, hidup hemat sebenarnya adalah sikap yang baik dan perlu dibiasakan, bukan hanya saat krisis.

Hemat bukan berarti pelit atau tidak mau mengeluarkan uang sama sekali. Hemat berarti tahu kapan harus menggunakan uang, dan kapan harus menahan diri.

Di masa sekarang, kita diajak untuk lebih sadar dalam setiap pengeluaran. Sebelum membeli sesuatu, kita bisa bertanya dalam hati: "Apakah ini benar-benar perlu?" Pertanyaan sederhana seperti ini bisa membantu kita menghindari banyak pengeluaran yang sebenarnya tidak penting.

Kebiasaan kecil juga sangat berpengaruh. Misalnya membawa bekal sendiri, mengurangi jajan yang tidak perlu, atau menggunakan barang sampai benar-benar habis sebelum membeli yang baru. Hal-hal sederhana seperti ini, jika dilakukan terus-menerus, bisa sangat membantu.

Hidup hemat juga membuat kita lebih menghargai apa yang kita miliki. Kita tidak mudah tergoda untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Kita lebih fokus pada kebutuhan sendiri dan kemampuan yang kita punya.

■ BACA JUGA

Politik Tanpa Selubung: Membaca Machiavelli

Dalam jangka panjang, sikap ini bukan hanya membantu kita bertahan saat krisis, tetapi juga membuat hidup lebih tenang. Kita tidak mudah khawatir soal uang, karena kita sudah terbiasa mengelolanya dengan baik.

Pada prinsipnya hidup hemat adalah tanda kedewasaan. Kita tidak lagi dikendalikan oleh keinginan, tetapi mampu mengendalikan diri sendiri. Di masa sulit seperti sekarang, sikap sederhana ini menjadi kekuatan yang sangat besar.

Topik: Ekonomi Filsafat Kebijakan Keuangan

Penulis

Vinsen

Dosen di Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa Pontianak, Kalimantan Barat. Ia mengajar bidang ilmu Filsafat dan Manajemen Keuangan.

« Sebelumnya

Selanjutnya »

Komentar

Tinggalkan Balasan

Sudah Login sebagai Vinsen. [Sunting Profil Anda](#). [Logout?](#) Ruas yang wajib ditandai *

Komentar *

Beritahu saya akan tindak lanjut komentar melalui surel.

Beritahu saya akan tulisan baru melalui surel.